

بررسی نقش فضاهای سبز در ایجاد سرزندگی در محیط‌های شهری (نمونه موردی: مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین)*

مریم کریمی^۱، فریبا البرزی^{۲*}

^۱ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
^۲ استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

** نویسنده مسئول: [E-mail: faalborzi@yahoo.com](mailto:faalborzi@yahoo.com)

چکیده

ارزش و اهمیت فضاهای عمومی شهری از ابتدا بر همگان آشکار بوده‌است. از آنجایی که محیط‌های شهری دائماً با معیشت، فرهنگ و روحیات شهروندان در ارتباط بوده‌اند میزان حضور افراد در این محیط‌ها به کیفیات فضاهای شهری مرتبط بوده و این حضور خود دلیلی بر سرزندگی این فضاها به‌شمار می‌رفته‌است. تجربه حضور در فضاهای شهری انسان ساخت این امکان را فراهم می‌کند تا افراد به میل و رغبت خود در عرصه‌های عمومی شهرها ظاهر شوند. فضاهای سبز از آنجایی که هویت طبیعت را در دل فضاهای انسان‌ساخت زنده می‌کنند همیشه با استقبال شهروندان روبه‌رو بوده‌اند. وجود فضاهای سبز از جهت ارتقای کیفیات فضاهای درون‌شهری می‌تواند فرصتی مناسب برای اجتماع‌پذیری و گذران اوقات فراغت باشد. هدف از تحقیق پیش‌رو بررسی نقش فضاهای سبز در ایجاد سرزندگی در محیط‌های شهری است. فرضیات پژوهش بیان می‌دارند که بهره‌گیری از فضاهای سبز درون‌شهری می‌تواند در دستیابی به محیط‌های شهری سرزنده نقش مهمی ایفا کنند از طرفی وجود چنین فضاهایی سبب ارتقای اجتماع‌پذیری می‌گردند. لذا مجموعه تاریخی سعدالسلطنه در قزوین که نمونه بارز یک فضای درون‌شهری پویا است مورد کاوش قرار گرفت. از این‌رو جهت سنجش مولفه‌های پژوهش از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و پیمایشی استفاده گردید. مشاهدات عینی، برداشت‌های میدانی، استفاده از اسناد مکتوب، تجزیه-تحلیل کیفی و پرسشنامه از جمله ابزارهای گردآوری اطلاعات در پژوهش بودند. داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار Spss 20 تحلیل شدند و نتایج حاصل نشان می‌دهند که افزایش انگیزه برای حضور در فضاهای سبز درون‌شهری می‌تواند اجتماع‌پذیری را افزایش دهد و سرزندگی را ارتقا بخشد. فضاهای سبز موجب تنوع در فضاهای پر هرج و مرج شهری شده‌اند و سبب ایجاد فضاهایی تعاملی می‌گردند.

واژه‌های کلیدی: محیط‌های شهری، فضاهای سبز، سرزندگی، مجموعه تاریخی سعدالسلطنه

* این مقاله بر مبنای پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم مریم کریمی با عنوان "طراحی مجتمع تجاری چند منظوره با هدف ایجاد حس مطلوب در کاربران با توجه به پویایی و سرزندگی در فضا"، در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، گروه معماری و شهرسازی و به راهنمایی استاد "سرکار خانم دکتر فریبا البرزی"، نگاشته شده است.
E-mail: maryam20karimi20@yahoo.com

۱. مقدمه

محیط‌های شهری از دیرباز با استقبال مردم روبه‌رو بوده‌اند حال اگر این فضاها از سرزندگی نسبی برخوردار باشند توجه همگان معطوف به آنها می‌گردد. افراد بر اساس سلايق و علايق خود فضاهای درون‌شهری را انتخاب و با توجه به کیفیات فضایی ماندن در آن مکان را تجربه می‌کنند. از آنجایی که محیط‌های شهری موفق زمینه را برای برقراری تعامل و رابطه میان انسان‌ها فراهم و در اغلب مواقع فضاهای سبز سرزندگی محیط‌های شهری را دوچندان و آنها را تبدیل به تفرجگاه‌هایی برای گذران اوقات فراغت می‌کنند و اجتماع‌پذیری را ارتقاء می‌بخشند، پژوهش حاضر در راستای بررسی نقش فضاهای سبز در ایجاد سرزندگی در محیط‌های شهری است. به منظور دستیابی به یافته‌های پژوهش مجموعه تاریخی سعدالسلطنه واقع در خیابان امام خمینی قزوین مورد واکاوی قرار گرفت. این مجموعه چند منظوره که کارکردهای فرهنگی (موزه)، تفریحی- خدماتی (رستوران و کافه)، اجتماعی- تفریحی (فضاهای نشیمن و مبلمان) و اقتصادی- خدماتی (گالریها و نمایشگاهها) را در خود جای داده است به نقطه عطفی برای ساکنان قزوین و گردشگران تبدیل گشته‌است و به دلیل همجواری با بازار قزوین از پویایی قابل توجهی برخوردار است. به منظور دستیابی به مولفه‌های تاثیرگذار بر سرزندگی در سرای سعدالسلطنه علاوه بر ابزارهای گردآوری اطلاعات و تحلیل‌های کیفی جهت دستیابی به مبانی نظری پژوهش، پرسشنامه‌ای میان کاربران و بازدیدکنندگان این مجموعه توزیع گردید و پس از تحلیل آماری و توصیفی آن‌ها نتایج پژوهش به دست آمد.

۲. سوالات پژوهش

۱. تلفیق فضاهای سبز با محیط‌های شهری تا چه میزان بر سرزندگی و پویایی فضاهای شهری تاثیرگذار است؟
۲. آیا خلق فضاهای درون‌شهری با کیفیات بالا می‌تواند در سرزندگی و اجتماع‌پذیری این فضاها نقش موثری ایفا نماید؟
۳. ایجاد فضاهای سبز تا چه مقدار زمینه را برای برقراری تعاملات اجتماعی و تبدیل آنها به فضاهای تفرجگاهی مهیا می‌سازد؟

۳. پیشینه پژوهش

سرزندگی در محیط‌های شهری موضوعی است که نظریه‌پردازان بسیاری به بیان تئوری‌های خود در این رابطه پرداخته‌اند. گلکار (۱۳۸۶) سرزندگی را در دو سطح خرد و کلان بررسی می‌کند. سرزندگی در سطح خرد به مفهوم تنوع فعالیت‌ها در عرصه همگانی و سازگاری آن با فضاهای شهری در چارچوب نظامی از قرارگاه‌های رفتاری اشاره دارد و در سطح کلان سرزندگی را مشخصه‌ای شهری تعریف می‌کند که با مجموعه‌ای از کیفیت‌های کالبدی، غیرکالبدی و سیستم‌های سازمانی امکان زندگی سعادت‌مندانه شهروندان را فراهم می‌آورد. لینچ (۱۳۸۱) سرزندگی را به همراه مولفه‌های دیگر از عوامل کیفیت محیط شهری می‌داند و بیان می‌دارد شکل شهر تا چه اندازه حامی عملکردهای حیاتی، نیازهای بیولوژیکی و توانایی‌های انسان بوده و از همه مهم‌تر چگونه بقای موجودات را ممکن می‌سازد. وی معنی، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی و عدالت را از دیگر عوامل کیفیت محیط شهری نام برده‌است از طرفی فضاهای سبز درون‌شهری خود از عوامل کیفیت و سرزندگی محیط به شمار می‌روند. پورامرایی (۱۳۹۴) فضاهای سبز شهری را همواره عنصری جهت نظم‌بخشی و هماهنگ‌کردن کاربری‌های گوناگون در کالبد شهری و عاملی مهم در زیبایی محیط و دلپذیر شدن فضای زندگی می‌داند. به‌طوری که در بسیاری از موارد مضمون فضای سبز غیر از نقش زیست محیطی معرف نقش تفرجی و رفاهی برای شهروندان نیز به شمار می‌رفته است. پامیر (۱۳۸۹) معتقد است که فضاهای سبز که فرصت‌هایی را برای تنوع غیررسمی فراهم می‌کنند، از اهمیت فراوانی در ساختن تصویر ذهنی برخوردارند. Zaidin (2016) بیان می‌دارد که مردم از طریق برقراری ارتباط با محیط‌زیست و ایجاد پیوند با آن محل را تجربه می‌کنند و به‌طور کلی فضاها به مکان‌هایی غنی شده و با معنی تبدیل می‌شوند و شهروندان به عنوان یک دلبستگی نسبت به آن‌ها عمل می‌کنند. براساس دستیابی به پیشینه پژوهش، پیرامون موضوع فضاهای سبز و میزان تاثیرات آن در ایجاد پویایی در ساختار درون‌شهری، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فضاهای سبز در ایجاد سرزندگی در محیط‌های شهری است و در این راستا مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین مورد پژوهش قرار گرفت.

۴. روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با مرور متون و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات عینی در محل نمونه مورد بررسی و تحقیقات میدانی و روش پیمایشی در قالب پرسشنامه بهره‌گرفته شده است. با توجه به انتخاب مجموعه تاریخی سعدالسلطنه پرسشنامه‌های مذکور میان بازدیدکنندگان این مجموعه توزیع گردید. تنظیم سوالات پرسشنامه براساس طیف ۵گزینه‌ای لیکرت بر مبنای بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم صورت گرفته است. مراحل تحلیل آماری نتایج پرسشنامه و جمع‌بندی داده‌های کمی نظیر بیش‌ترین درصد فراوانی نسبی، انحراف معیار و... از نرم‌افزار Spss 20 استفاده گردید. در یافتن حجم نمونه از فرمول کوکران و در بررسی روایی پرسشنامه از فرمول کرونباخ استفاده گردید و فرضیات پژوهش به اثبات رسید.

۵. مبانی نظری

۵.۱. سرزندگی و کیفیت در محیط‌های شهری

فضاهای درون‌شهری همیشه در سیطره توجه شهروندان قرار دارند و این توجه ناشی از کیفیت موجود در آن فضا است. احساس آرامش خاطر، نشاط و وجود حس سرزندگی یکی از نیازهای روحی انسان و مهم‌ترین شاخص کیفیت فضا است (طیبیان و موسوی، ۱۳۹۵:۲۴۹). بنابراین افزایش کیفیت محیط سبب ارتقای سرزندگی است در واقع سرزندگی کیفیتی است که حاصل جنب‌وجوش و تحرک در فضا و نقش‌آفرینی در آن است. این قابلیت را می‌توان در ایجاد «تنوع» در کالبد و عملکرد یافت. با بروز این کیفیت می‌توان میزان استقبال از فضا و دعوت‌کنندگی آن را محک زد (مظفری‌پور، ۲۱:۱۳۹۳). خیابان شهری به‌عنوان مهم‌ترین مکان جمعی شهروندان بیش از هر چیزی می‌بایستی سرزنده باشد. این خیابان‌ها در هیچ ساعتی از شبانه روز نمی‌بایست از حضور سرزنده و فعال گروه‌های مختلف شهروندان تهی گردد. جوهر زندگی شهری به قول جیکوبز در یک تنوع سرزنده نهفته است که می‌بایستی در هر زمان و برای همه در دسترس باشد و دامنه وسیعی از حق انتخاب‌ها را در اختیار آن‌ها قرار دهد (پاکزاد، ۱۳۸۸:۱۴۰). سرزندگی شهری تنها درباره میزان شلوغی و تعداد افرادی که در فضاهای شهری شرکت می‌کنند نیست بلکه بر کیفیت حضور مردم نیز تاثیرگذار است. چنین تعریفی بستگی دارد به موقعیت چشم‌انداز جایی که مخاطبان از تمام جنبه‌های زندگی در فعالیت‌های داوطلبانه و اجتماعی علاوه بر فعالیت‌های اجباری مشغول به فعالیت هستند (Mehrbani et al, 2018:7). بر این اساس فضا باید به‌گونه‌ای باشد که مردم بیایند و بمانند. برای فراهم‌بودن زمینه جذب افراد به فضا و سپس نگاهداشتن آن‌ها در فضاها باید نخست عناصر و عوامل جذب‌کننده موجود باشد و مردم برای ماندن در فضا دچار مشکل نشوند و در کمال رضایت به‌سربرند (حبیبی، ۷۹:۱۳۹۲). از آنجایی که حضور مردم بر دستیابی به موفقیت محیط تاثیرگذار است فضاهای عمومی موفق، با حضور مردم شخصیت می‌یابند. از این طریق کاراکتر این‌گونه فضاها از درون تقویت می‌شود. فضاهای عمومی اساساً محیط‌هایی هستند که در وقت لزوم مورد استفاده قرار می‌گیرند. مردم بایستی از این فضا استفاده‌کنند در حالی که می‌توانند عوامل دیگری را نیز برای استفاده انتخاب کنند. اگر چنین فضاهایی باید پر از جمعیت و زنده باشند راه‌حل این است که آنچه را که مردم به آن علاقه دارند در اطراف و درون خود گردآورند (کارمونا و دیگران، ۲۴۹:۱۳۹۱). بنابراین سرزندگی را می‌توان مولفه حیاتی محیط‌های شهری نام برد که در مقابل ملالت قرار دارد. سرزندگی و پویایی فضاهای شهری در مقایسه با ملالت آن، نشان‌دهنده تعداد و به‌طور خاص نوع فعالیت‌ها و رویدادهای موجود در فضا است (Kordjazi and Mirsaedy, 2014:99). سرزندگی و کیفیت در سراسر محیط‌های شهری مولفه‌هایی اجتناب‌ناپذیرند و هرچه به نقش آن‌ها در این‌گونه فضاها اهمیت بیشتری داده‌شود ارزش فضاهای شهری ارتقا می‌یابد.

۵.۲. فضاهای سبز در محیط‌های شهری

انسان‌ها دائماً با طبیعت در ارتباط هستند. امروزه این طبیعت در قالب فضاهای سبز در محیط‌های شهری وارد شده است و جذابیت بصری و ادراکی این‌گونه فضاها را دوچندان کرده است. از آنجایی که عرصه‌های عمومی مهم‌ترین بخش شهرها و محیط‌های شهری‌اند. فضاهای سبز شهری به‌عنوان یکی از این عرصه‌های عمومی نقش مهمی در تعامل و ارتباط بین انسان‌ها ایفا می‌کنند. امروزه فضای سبز شهر تاثیر اجتماعی- روانی زیادی برای شهرنشینان دارد. افزایش و در دسترس بودن فضای سبز برای عموم مردم سبب کاهش استرس، ایجاد آرامش و آسایش برای شهروندان می‌شود (حاتمی‌نژاد و دیگران، ۸۱:۱۳۹۱). فضای سبز از دیدگاه شهرسازی عبارت است از بخشی از

سیمای شهر که از انواع گیاهان تشکیل یافته است (مجنونیان، ۱۳۷۴:۴۴). فضاهای سبز به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان عنصر اصلی در ارتقای پایداری زیست‌محیطی و کیفیت زندگی شهرها عمل می‌کنند که به دنبال شناخت تدریجی عملکردهای بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی، زیبایی‌شناختی، عملکردی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن تحسین برانگیزند. فضاهای سبز مزایای زیست‌محیطی مانند کاهش آلودگی هوا، ارتقای تنوع زیستی و کاهش سر و صدا را فراهم می‌سازند (Madureira et al, 2018:1). فضاهای سبز بر قوت محیط پیرامون می‌افزایند بنابراین ایجاد مکان‌هایی که طیفی از تبادلات و تعاملات درون آن‌ها اتفاق افتد به صورتی که ساکنان آن‌ها به‌طور فیزیکی قادر به دستیابی به مکان‌های مرتبط با تبادلات و تعاملات مورد نیازشان باشند در ایجاد برابری محیط زیستی کمک می‌کند (چپ‌من، ۱۳۸۴:۱۴۵). بنابراین فضاهای سبز علاوه بر جنبه‌زیستی (مانند تلطیف هوا و سالم‌سازی محیط) اهداف مهم دیگری را نیز پیگیری می‌کنند. ایجاد مناظر با چشم‌اندازهای مطلوب با پدیدآوردن فضاهای تفریحی و تفرجگاه‌های طبیعی (برای گذران اوقات فراغت شهروندان) از جمله مهمترین آن اهداف هستند (سعیدنیا: ۱۳۷۸:۴۸) از طرفی تاثیرات فضای سبز بر زندگی انسان‌ها شامل: آثار روانشناختی، آثار جامعه‌شناختی، و آثار فرهنگی است. آثار روانشناختی فضای سبز، خود به چند زیرمجموعه تقسیم می‌شود که عبارتند از: تاثیرات روحی و روانی، تاثیرات جسمی و بدنی و تاثیرات زیباشناختی. آثار فرهنگی و جامعه‌شناختی نیز موجب ایجاد تعاملات اجتماعی در بین افراد جامعه می‌شود که بسیار حائز اهمیت است (یاران و بهرو، ۱۳۹۵:۱۵۶). از آنجایی که کیفیت یکی از عوامل سرزندگی است وجود فضاهای سبز بر کیفیت محیط‌های تفرجگاهی نیز بی‌تاثیر نیست. از این‌رو از دیدگاه علوم تربیتی، ضرورت و اهمیت برنامه‌ریزی اوقات فراغت از این موضوع ناشی می‌شود که اوقات فراغت را اساساً باید یک ظرف زمانی تهی دانست که در صورت بهره‌برداری صحیح از این ظرف می‌تواند منشاء رشد و تعالی فرد گردد و برعکس در صورت گذران باطل آن می‌تواند بسیاری انحرافات فردی و اجتماعی را موجب گردد (جلالی‌نسب و دیگران، ۱۳۹۵:۲۳۰). فضاهای سبز درون‌شهری علاوه بر نقش زیبایی‌شناختی و تفرجگاهی، نقش‌های متعدد دیگری را نیز عهده دار هستند. فضاهای سبز درون شهری نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از سیستم‌های اجتماعی و اکولوژیکی شهری دارند. پارک‌های شهری به‌عنوان بخشی از فضاهای عمومی شهر با غلبه عنصر فضای سبز، جاذب جمعیت بوده و جنبه‌های تفریحی، تفرجی، فرهنگی، زیست‌محیطی، سالم‌سازی محیط و سرویس‌دهی مناطق مختلف شهر را دارند (معرب و دیگران، ۱۳۹۵:۱۹۶). در واقع فضاهای سبز از یک‌سو موجب بهبود وضعیت زیست‌محیطی شهرها می‌شوند، از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می‌سازند. مهم‌ترین اثرات فضای سبز در شهرهای کوچک، تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی و توسعه فضاهای فراغتی است (پورامرابی و دیگران، ۱۳۹۴:۷۱).

شکل ۱. تاثیرات فضای سبز بر جنبه‌های مختلف شهرها (نگارندگان)

بنابراین وجود فضاهای سبز درون‌شهری را می‌توان از عوامل سرزندگی محیط نام برد که یکی از مهم‌ترین آثار آن ارتقای اجتماع‌پذیری است زیرا اجتماع انسان‌ها در مکان معینی، در هر زمان به هر منظوری تحت تاثیر روابط آن‌ها با یکدیگر و ارتباط با دیگر

جوامع انسانی به قراردادهای اجتماعی، اقتصادی، ایجاد فلسفه‌های فکری و نظامهای اجتماعی گوناگون منجر شده‌است (حکمتی، ۱۳۸۱:۳۹۹). سرزندگی در فضاهای سبز در صورت رعایت اصول شهروندی خود یکی از بیشترین عوامل انگیزش برای حضور افراد در محیط شهری است که بر زیبایی منظر شهری می‌افزاید.

۶. معرفی و بررسی نمونه مورد بررسی

مجموعه تاریخی سعدالسلطنه یکی از زیباترین و بزرگ‌ترین کاروانسراهای سرپوشیده ایران است. این مجموعه در شرق بازار قزوین و در خیابان امام خمینی واقع شده‌است. این بنا در دوره قاجار احداث گردیده و بانی آن باقرخان سعدالسلطنه است. مساحت تقریبی این مجموعه ۲/۶ هکتار است که شامل ۶ راسته و ۳۳ حجره است (محمدزاده، ۱۳۸۵:۴۷). مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین در حال حاضر علاوه بر داشتن جایگاهی ممتاز به جهت ویژگی‌های خاص معماری، در حکم فضای شهری پویا به حیات خود ادامه داده‌است و به جهت ارتباط با هویت تاریخی مخاطب خود، حضور در زندگی اجتماعی و حافظه فرهنگی و دارا بودن کارکردی زیباشناختی به‌واسطه معماری شاخص، به‌عنوان عنصر شهری واجد اهمیت مطرح شده‌است (سخت‌دوست و البرزی، ۱۳۹۶:۳۵).

جدول ۱. همجواری‌ها و شناسایی مجموعه تاریخی سعدالسلطنه (نگارندگان)

فضاهای این مجموعه تاریخی شامل سرای سعدالسلطنه، شترخان، سرای قهرمانی، راسته وزیر، سرای سعیدیه، نگار السلطنه، سرای قیصریه، چهارسوق و سرای بهشتیان در همجواری آن است. این مجموعه به دلیل تنوع راسته‌ها و کیفیت بالای فضایی از سرزندگی

۹. بررسی فضاهای سبز در مجموعه سعدالسلطنه

در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه تلفیقی از فضاهای باز و بسته به چشم می‌خورند و وجود فضاهای سبز در حیاط‌های آن جلوه‌های بصری زیباتری در این مجموعه به عنوان چشم‌انداز یک محیط شهری سرزنده ایفا کرده‌اند. بهره‌گیری از طبیعت سبب ایجاد کشش در مخاطب شده و با توجه به فضاهای پر هرج و مرج شهری، حضور در این فضاها به عنوان تفرجگاه بر جنبه‌های گذران اوقات فراغت شهروندان تاثیر داشته است و بر ارتقای جنبه‌های فرهنگی، روحی و اجتماعی تاثیرگذار بوده‌است. در جدول (۳) فضاهای سبز پهنه‌ای، خطی و نقطه‌ای مجموعه تاریخی سعدالسلطنه مشخص شده است. فضای سبز پهنه‌ای شامل پارک‌ها و باغ‌ها هستند. باغ و پارک، هم اصل و هم ریشه‌اند و مانند دیگر فعالیت‌های مبتنی بر خلاقیت انسانی وابسته به ارزش‌های زیباشناسی، اجتماعی و فرهنگی مردم است (تقی‌زاده و یحیوی، ۱۳۹۶:۱۳). بر مبنای جدول (۳) فضاهای سبز نقطه‌ای و خطی موجود در حیاط‌های سعدالسلطنه، نگارالسلطنه، سعیده، سرای بهشتیان و فضاهای سبز پهنه‌ای موجود در شترخان و حیاط قهرمانی مشخص گردید.

جدول ۳. موقعیت نوع فضاهای سبز مجموعه تاریخی سعدالسلطنه (نگارندگان)

۱۰. حجم نمونه

جامعه آماری پژوهش حاضر جمعیت شهر قزوین به تعداد ۵۹۶۹۳۲ طبق استعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری قزوین در نظر گرفته شد که براساس فرمول کوکران تعداد ۳۸۴ پرسشنامه میان گردشگران و بازدیدکنندگان از مجموعه تاریخی سعدالسلطنه توزیع گردید.

۱۱. یافته‌ها

نتایج به دست آمده از ۳۸۴ پرسشنامه توزیع شده نزد بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی سعدالسلطنه در نرم‌افزار Spss 20 در جدول (۵) آورده شدند و با توجه به پرسشنامه، سوالات و مولفه‌های تاثیرگذار که در هر یک از سوالات مطرح شده بود، تحلیل کمی داده‌ها که شامل بیشترین فراوانی نسبی، بیشترین درصد فراوانی نسبی و انحراف معیار است، محاسبه گردید سپس جهت سنجش پایایی پرسشنامه و قابلیت آزمون در اندازه‌گیری مولفه‌های پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتیجه حاصل از محاسبه آلفای کرونباخ در جدول (۴) آمده است؛ با توجه به عدد به دست آمده و بزرگ‌تر بودن ضریب آلفا از مقدار ۰,۷ می‌توان پایایی این پرسش‌نامه را در سطح مطلوب ارزیابی کرد.

جدول ۴. محاسبه آلفای کرونباخ (نگارندگان)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.992	15

نمودار ۱. مرتب‌سازی مولفه‌ها بر اساس انحراف معیار (نگارندگان)

همان‌گونه که در مبانی نظری به آن اشاره شد فضاهای سبز سبب ایجاد تعادل در فضاهای درون شهری می‌شوند. مجموعه تاریخی سعدالسلطنه یکی از فضاهایی است که این ویژگی به وضوح در آن قابل رویت است. با توجه به جدول (۴) و انحراف معیار هریک از مولفه‌ها نمودار (۱) براساس بیشترین میزان فراوانی هر مولفه ترسیم شده است. طبق نمودار با توجه به این که بیش از نیمی از پاسخ‌ها و بیشتر درباره تمام مولفه‌ها مشترک و مثبت ارزیابی شده در نگاهی دقیق‌تر در درجه اول مولفه‌های حس حضور، اجتماع‌پذیری و تعاملات اجتماعی، شادابی و حس طبیعت و در درجه دوم تنوع عملکردی، گذران اوقات فراغت، فضاهای نشیمن و میلمان شهری و تفرجگاه و در درجه سوم غنای حسی، فراگیر بودن (حضور سنین مختلف)، تجربه مخاطب و حس تعلق و در درجه بعد مولفه‌های زیبایی‌شناسی، کیفیت و تناسبات بصری از بیشترین میزان تاثیرگذاری برخوردارند.

جدول ۵. بررسی مولفه‌های تاثیرگذار مجموعه تاریخی سعدالسلطنه (نگارندگان)

انحراف معیار	بیش‌ترین درصد فراوانی نسبی	بیش‌ترین فراوانی نسبی	مولفه مورد بررسی	سوالات
۱,۱۰۴	۵۲,۱	۲۰۰	حس طبیعت	۱. آیا فضاهای سبز موجود در حیاطها حس طبیعت را القا می‌کنند؟
۰,۹۸۰	۴۹,۷	۱۹۱	شادابی	۲. فضاهای سبز تا چه میزان در ایجاد شادابی فضاهای سرباز موثر هستند؟
۱,۱۱۹	۵۳,۹	۳۰۷	اجتماع‌پذیری	۳. فضاهای سبز واقع در مجموعه (حیات بهشتیان) تا چه میزان بر شکل‌گیری اجتماع‌پذیری نقش دارند؟
۰,۹۰۷	۴۳,۸	۱۶۸	تجربه مخاطب	۴. تلفیق فضاهای خدماتی (رستوران، کافه، گالری و...) تا چه میزان بر تجربه مخاطب تاثیرگذار است؟
۰,۹۰۳	۷۵,۳	۲۸۹	حس تعلق	۵. آیا فضاهای سبز بر بعد مکان و حس تعلق تاثیرگذار هستند؟
۰,۷۸۹	۷۰,۳	۲۷۰	زیبایی‌شناسی	۶. وجود باغچه‌های متعدد و استفاده از عناصر سبز (درخت، چمن، گل و...) تا چه حد سبب زیبایی مجموعه شده‌است؟
۰,۹۳۱	۴۷,۷	۱۸۳	فضاهای نشستن	۷. استفاده از فضاهای نشستن و میلمان شهری مناسب در دل فضای سبز تا چه میزان سبب رضایت کاربران است؟
۱,۰۱۱	۵۴,۲	۲۰۸	حس حضور	۸. فضاهای سبز موجود در مجموعه تا چه میزان بر حس حضور و دعوت‌کنندگی در کالبد بنا موثر بوده‌اند؟
۰,۸۴۴	۴۰,۴	۱۵۵	فراگیر بودن	۹. فضاهای سبز تا چه میزان بر فراگیر بودن سنین مختلف برای حضور در مجموعه موثراند؟
۰,۹۲۷	۴۶,۱	۱۷۷	گذران اوقات فراغت	۱۰. آیا فضاهای سبز مجموعه موقعیت مناسبی جهت گذران اوقات فراغت را پدید آورده‌اند؟
۰,۸۳۵	۶۰,۴	۲۳۲	غناى حسی	۱۱. استفاده از فضاهای سبز در این مجموعه تاریخی تا چه میزان بر غناى حسی مجموعه تاثیرگذار است؟
۰,۹۷۴	۵۱,۳	۱۹۷	تنوع	۱۲. با توجه به فضاهای عملکردی گوناگون و حیاطهای متعدد در مجموعه، فضاهای سبز تا چه میزان می‌توانند سبب تنوع در کالبد مجموعه گردند؟
۰,۸۳۶	۵۶,۰	۲۱۵	تناسبات بصری	۱۳. با توجه به رعایت سلسله‌مراتب حرکتی در مجموعه، فضاهای سبز تا چه میزان بر تنوع در تناسبات بصری نقش دارند؟
۰,۶۲۱	۶۹,۰	۲۶۵	کیفیت	۱۴. استفاده از فضاهای سبز در مجموعه تا چه میزان بر کیفیت فضاهای باز موثر است؟
۰,۹۰۴	۵۲,۱	۲۰۰	تفرجگاه	۱۵. وجود فضاهای سبز تا چه میزان بر کارکرد فضای تفرجگاهی موفق بوده‌است؟

در جدول (۶) مولفه‌های اثرگذاری فضاهای سبز موجود در سعدالسلطنه تشریح گردیدند. براساس این جدول فضاهای سبز به همان اندازه که نقش تفرجی، زیبایی و مکانی برای گذران اوقات فراغت دارند به همان اندازه در ایجاد سرزندگی محیطهای شهری موثر هستند که این موضوع خود تعاملات اجتماعی در محیطهای شهری را افزایش داده و در جذب مخاطب فضا موثر است.

جدول ۶. بررسی فضاهای سبز و نحوه دستیابی به سرزندگی مولفه‌های تاثیرگذار مجموعه تاریخی سعدالسلطنه (نگارندگان)

عناصر شاخص	مولفه‌های تاثیرگذار	نتیجه	تصویر
جنبه‌های ادراکی در شهرها	تجربه مخاطب	حس تعلق کیفیت شادابی حس حضور غناي حسی	
جنبه‌های اجتماعی-خدمتی	تفریح و تفرج	تنوع تناسبات بصری	
جنبه‌های فرهنگی-اجتماعی	فضاهای نشیمن و مبلمان شهری	تعاملات اجتماعی زیبایی‌شناسی فراگیر بودن گذران اوقات فراغت	

۱۲. نتیجه‌گیری

براساس یافته‌هایی که طی پژوهش حاصل گردید وجود فضاهای سبز در محیط‌های شهری به منظور دستیابی به فضایی برای تفریح و تفرج امری مهم و حیاتی قلمداد می‌شود. فضاهای سبز را می‌توان عنصری با ارزش به منظور ادامه حیات محیط‌های درون‌شهری دانست چراکه آنها را از یکنواختی رها کرده و سبب سرزندگی فضاهای شهری می‌گردند. مجموعه تاریخی سعدالسلطنه یکی از کاروانسراهای تاریخی ایران است و به دلیل همجواری با بازار سنتی قزوین و مسجدالنبی اهمیتی دو چندان پیدا کرده‌است. وجود حیات‌های متعدد مجموعه توأم با فضاهای سبز نکته قابل توجه دیگری است. تعبیه مبلمان شهری در کنار فضاهای سبز سبب ایجاد محیطی تعاملی

شده است که اجتماع‌پذیری و سرزندگی را ارتقا بخشیده است از طرفی حضور این فضاهای سبز در مجموعه سعدالسلطنه در مرکزیت شهر قزوین سبب شده است تا محیطی شاد در عین حال دارای آرامش را به وجود آورد و این خود نکته‌ای برای حضور افراد در فضا است. با توجه به هدف پژوهش حاضر که نقش فضاهای سبز در ایجاد سرزندگی محیط‌های شهری است در نمودار (۱) میزان انحراف معیار مولفه‌های تاثیرگذار بر سرزندگی مجموعه سعدالسلطنه به تصویر کشیده شده است. این نمودار که با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20 به منظور دستیابی به تحلیل کمی داده‌های پژوهش تهیه گردیده، اولویت‌بندی هر یک از مولفه‌های تاثیرگذار را نشان می‌دهد. بر این مبنای مولفه‌های حس حضور، اجتماع‌پذیری، شادابی و حس طبیعت از بیشترین میزان تاثیرگذاری و مولفه‌های زیبایی‌شناسی، کیفیت و تناسبات بصری از اولویت پایین تری برخوردارند. مشاهدات و یافته‌های به دست آمده از پژوهش نمایانگر آن است که تمامی مولفه‌های مذکور تاثیرگذاری فضاهای سبز بر سرزندگی مجموعه تاریخی سعدالسلطنه را نشان می‌دهند که خود سبب ارتقای سرزندگی محیط‌های شهری است.

۱۳. مراجع

- یامیر، سیریلی، ۱۳۸۹. "آفرینش مرکز شهری سرزنده". تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت
پاکزاد، جهان‌شاه، ۱۳۸۸. "راهنمایی طراحی فضاهای شهری". تهران: انتشارات شهیدی
پورامرایی، سمیرا و اکبری، محمدرضا و صابری، امیر، ۱۳۹۴. "جایگاه فضای سبز شهری در گذران اوقات فراغت و گردشگری شهروندان". تهران: فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره ۳۱
تقی‌زاده، مجید و یحیی، علی، ۱۳۹۶. "طراحی و تعریف فضای سبز شهری (۱)". تبریز: اداره کل نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز و واحد آموزش سازمان پارک‌ها
جلالی‌نسب، محمدعلی و فهیمی، امیرحسین و نشانی‌فام، شکوه، ۱۳۹۵. "بررسی راهکارهای افزایش بهره‌وری پارک‌ها و فضاهای سبز شهری". تهران: فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۴۲
چپ‌من، دیوید، ۱۳۸۴. "آفرینش محلات و مکان‌ها در محیط انسان‌ساخت". مترجمان: منوچهر طیبیان و شهرزاد فریادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم
حکمتی، جمشید، ۱۳۸۱. "طراحی باغ و پارک". تهران: انتشارات فرهنگ جامع، چاپ پنجم
حیبی، داوود، ۱۳۹۲. "بررسی عوامل موثر بر افول حس سرزندگی و زیست‌پذیری در بافت‌های تاریخی و فرسوده". تهران: فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره ۱۴
حاتمی‌نژاد، حسین و ویسیان، محمد و محمدی ورزنده، ناصر و علیزاده، عادل، ۱۳۹۱. "تحلیل و اولویت‌بندی فضای سبز شهری با بهره‌گیری از تکنیک‌های Topsis و GIS". ملایر: فصلنامه آمایش محیط، شماره ۲۶
سعیدنیا، احمد، ۱۳۷۸. "کتاب سبز شهرداری‌ها". تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور
سخت‌دوست، نوشین و البرزی، فریبا، ۱۳۹۶. "تاملی بر فرآیند معنابرداری مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین و خوانش هویت کنونی آن از منظر پدیدارشناسی". تهران: نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر، سال پانزدهم، شماره ۵۹
شهرداری استان قزوین، ۱۳۹۶
طیبیان، منوچهر، و موسوی، میرجلال، ۱۳۹۵. "بررسی نقش زیباسازی و ارتقا کیفیت محیط بر سرزندگی شهری". تهران: نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر، شماره ۷۱
کارمونا، متیو و هیت، تیم و داستیون تیسدل، تنراک، ۱۳۹۱. "مکان‌های عمومی، فضاهای شهری". تهران: انتشارات دانشگاه هنر، چاپ دوم
گلکار، کوروش، ۱۳۸۶. "مفهوم کیفیت سرزندگی در طراحی شهری". تهران: نشریه علمی-پژوهشی صفه، سال شانزدهم، شماره ۴۴
لینچ، کوین، ۱۳۸۱. "تئوری شکل شهر". تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم
مجنونیان، هنریک، ۱۳۷۴. "مباحثی پیرامون پارک‌ها، فضاهای سبز و تفرجگاه‌ها". تهران: سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران
مجایی، مهدی، ۱۳۸۸. "در جستجوی هویت شهری قزوین". تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
مظفری‌پور، نجمه، ۱۳۹۳. "شناسایی مولفه‌های تاثیرگذار در منظر ورودی کاربری‌های تجاری و مذهبی بر ارتقای حس دعوت‌کنندگی". شیراز: دوفصلنامه پژوهش‌های منظر شهر، سال اول شماره ۱
محمدزاده، محمدنادر، ۱۳۸۵. "یادگار ماندگار". قزوین: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین

معرب، یاسر و سادات، مهدیس و صالحی، اسماعیل، ۱۳۹۵. "تحلیل و بررسی پارک‌های جدید شهری". گلستان: فصلنامه علمی- پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، سال ششم، شماره ۲۰
یاران، علی و بهرو، حسین، ۱۳۹۵. "بررسی تاثیر فضای سبز بر میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع‌های بلندمرتبه مسکونی". تهران: نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر، شماره ۱۷

Kordjazi, Masoumeh and Mirsaedy, Leyla. 2014. "A Study On Criteria Of Vitality And How They Affect Urban Spaces". International Journal Of Basic Sciences And Applied Research.

Madureira, Helena and Nunes, Fernando and Oliveira, Josevidal and Madureira, Teresa, 2018. " Preferences for Urban Green Space Characteristic, Mdpi. Environmental Journal

Mortazi Mehrbani, Elnaz and Mansouri, Seyed Amir and Javadi, Shohreh, 2018. "Land Landscape Approach in Creating Vitality in Valiasr Avenue an Emphasis on Creating the Sense of Place". The Scientific Journal of Nazar Research Centre for Art, Architecture and Urbanism.

Zaidin, Nurbazliah and Mohd Hussain, Mohd Ramzi and Tukiman, Izawati and Mohd Shahli, Fitriynadia, 2016. "Place Attachment in Relation to Urban Street Vitality". International Transaction Journal of Engineering, Management, Applied Sciences and Technologies

URL1: Fardanews, 2015. Retrieved 6, 27, 2018, From <https://www.fardanews.com/fa/news/471070/>.